

Udruženje dečijih i preventivnih stomatologa Srbije
Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu
Klinika za dečiju i preventivnu stomatologiju

MEĐUNARODNI

IV KONGRES

DEČIJIH STOMATOLOGA SRBIJE

ZBORNİK RADOVA

01-02. novembar 2019.
Sava Centar
Beograd, Srbija

NAUČNI ODBOR

Predsednik:

prof. dr Tamara Perić, *Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu*

Članovi:

prof. dr Dejan Marković, *Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu*

prof. dr Hrvoje Jurić, *Stomatološki fakultet Univerziteta u Zagrebu, Hrvatska*

prof. dr Lorna Macpherson, *Stomatološki fakultet Univerziteta u Glazgovu, Škotska*

dr sci Paula Vassallo, *President elect EADPH, Malta*

prof. dr Guglielmo Giuseppe Campus, *Univerzitet u Bernu, Švajcarska*

prof. dr Elmedin Bajrić, *Stomatološki fakultet Univerziteta u Sarajevu, BIH*

asist. dr Ana Vuković, *Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu*

asist. dr Jelena Juloski, *Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu*

ORGANIZACIONI ODBOR

Predsednik:

prof.dr Ivana Radović, *Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu*

Članovi:

prof. dr Zoran R. Vulićević, *Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu*

asist. dr Miloš Beloica, *Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu*

dr Dušan Kosanović, *Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu*

Predsedavajući za oralne prezentacije:

prof. dr Tamara Perić, prof.dr Ivana Radović

Predsedavajući za poster sesiju:

prof. dr Olivera Jovičić, asist. dr Jelena Juloski

asist. dr Miloš Beloica, asist. dr Ana Vuković

CIP - Katalogizacija u publikaciji
Narodna biblioteka Srbije, Beograd

616.31-053.2(048)(0.034.2)

**КОНГРЕС дечијих стоматолога Србије (4
; 2019 ; Београд)**

Zbornik radova [Elektronski izvor] / IV kongres dečjih stomatologa Srbije, 01-02. novembar 2019, Beograd ; [organizatori] Udruženje dečjih i preventivnih stomatologa Srbije [i] Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Klinika za dečiju i preventivnu stomatologiju ; [urednik Perić T. [Tamara]]. - Beograd : Udruženje dečjih i preventivnih stomatologa Srbije, 2019 (Beograd : Udruženje dečjih i preventivnih stomatologa Srbije). - 1 elektronski optički disk (CD-ROM) ; 12 cm

Sistemska zahteva: Nisu navedeni. - Nasl. sa naslovne strane dokumenta. - Apstrakti na više jezika. - Tiraž 400. - Bibliografija uz pojedine apstrakte.

ISBN 978-86-80892-07-8

a) Дечја стоматологија -- Апстракти

COBISS.SR-ID 280576780

PP 26

UTICAJ PERIRADIKULARNE INFEKCIJE MLEČNOG ZUBA NA STALNI ZUB ZAMENIK- prikaz slučaja

Jelena Pantelinac, Bojan Petrović, Sanja Milkov, Sanda Končar, Gorana Mastilović, Marija Jevtić

Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija

Uvod: Infekcije periapikalnih tkiva mlečnih zuba mogu uticati na razvoj stalnih zuba zamenika koji se nalaze u neposrednoj blizini.

Prikaz slučaja: U ovom radu prikazan je slučaj nepravilnog formiranja, razvitka i rasta donjeg drugog premolara kao posledica infekcije donjeg drugog mlečnog molara. Dečak S.C. (8 godina) je upućen specijalisti preventivne i dečje stomatologije radi sanacije luksiranog i hipoplastičnog zuba 35 u nicanju. Na osnovu anamneze, kliničkog pregleda i analize OPT i ciljanog RTG snimka zuba konstatovani su prisutni zaostali korenovi mlečnih zuba obostrano u donjoj vilici, periapikalna infekcija oko korena zuba 75, defekti krunice zuba zamenika 35 u vidu hipoplazija, žuto i mrko prebojene gleđi i oštećenje korena zuba zamenika 35 sa zaostatkom u razvitku. Terapija je podrazumevala eliminisanje kliničkih i radioloških znakova infekcije ekstrakcijom zaostalih korenova mlečnog zuba i pokušaj imobilizacije zuba 35 splintom. Na kontrolnom pregledu, nakon tri nedelje i uklanjanja splinta konstatovano je da se zub 35 luksira u svim pravcima, da je osetljiv na palpaciju i perkusiju, sa prisutnim purulentnim sadržajem u gingivalnom sulkusu zuba i u traumatskom odnosu sa zubom antagonistom. U definitivnoj terapiji je indikovana i sprovedena ekstrakciona terapija zuba 35, nakon nepovoljnog odgovora na terapiju.

Zaključak: Hronične inflamacije periapikalnog tkiva mlečnog zuba imaju veoma značajnu ulogu u patogenezi oštećenja zuba zamenika u razvitku, te stoga postoji potreba za blagovremenom ekstrakcijom i klinički asimptomatskih gangrenoznih korenova mlečnih zuba.